

ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОТРАЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Курбанбаев Кылычбек Азимович

ф.и.д.

Ош мамлекеттик университети,

aruuke7171@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14747460>

Аннотация: В данной статье проблемы экологии были рассмотрены в философско-педагогическом аспекте. Также были проанализированы последствия антропогенного подхода к природе. Роль образования в прекращении нынешнего кризиса исследовалась только через развитие экологического сознания всего человечества.

Ключевые слова: природа, экология, человек, этика, педагогика, кризис.

Экологическая ситуация в начале XXI века во всем мире, а так же во многих регионах и странах продолжала ухудшаться. Главной причиной обострения экологических проблем является техногенная деятельность людей, которая вызывает неблагоприятные проявления природных стихий. В наше время угроза окружающей среде приобрела не только глобальный характер, но создала предкризисную ситуацию, которая может при определенных условиях перерасти в состояние кризиса и станет опасной для человека и мирового сообщества в целом. Поскольку главная причина возникших экологических проблем исходит от самого человека, следовательно, нуждается в изменениях и сам человек и прежде всего его духовность.

В настоящее время огромный интерес к изучению экологических процессов, вызванный резким ухудшением состояния окружающей среды, побуждает пересмотреть наши взгляды на взаимоотношения Человека и Природы. При этом стоит обратить внимание на то, что, несмотря на идейные противоречия, научное сообщество и мировая общественность сейчас единодушны в признании взаимозависимости Человека и Природы. Эти взаимоотношения в системе «Человек – Природа» основаны на двух противоречивых тенденциях. С одной стороны, Человек ослабляет свою зависимость от стихийных сил Природы, как бы создавая «вторую природу». С другой стороны, в сферу человеческой деятельности вовлекается все больше природных веществ и явлений, имеющих значение для него самого. Таким образом, человеческое общество втягивается во все более тесные и многообразные связи с миром природы [1].

В эпоху глобализации и усиливающегося антропогенного воздействия на биосферу экологическая проблематика приобрела беспрецедентную актуальность, став предметом широкого общественного и научного дискурса.

В современных реалиях мировоззрение человека должно начинаться с понятий об окружающем мире, об его охране и рациональном использовании природных ресурсов. Любая деятельность человека должна осуществляться в гармонии с окружающей природной средой. К сожалению, в век развития техногенной среды вмешательство человека в природу приводит к дестабилизации взаимосвязей в природе и нарушению экологической безопасности. Поэтому сегодня возникла необходимость объединения вопросов экологической безопасности и формирования экологической культуры у каждого отдельно взятого человека.

Экологическая педагогика это отрасль педагогической науки, изучающей закономерности формирования экологической личности, характеризующейся экологической воспитанностью, экологическим мировоззрением, экологическим сознанием, экологическим мышлением, экологической культурой.

Экологическая культура – это умение использовать и применять в повседневной и практической деятельности накопленные экологические знания, наблюдения, опыт и навыки, которые формируются в течение всего существования человека.

Экологическое образование молодежи представляет собой сложный и многоуровневый процесс, включающий в себя не только обучение, но и воспитание, а также всестороннее развитие личности.

Этот процесс направлен на формирование у молодых людей целостной системы научных и практических знаний, которые интегрируются с ценностными ориентациями, моральными установками и эстетическими взглядами [2, с.91].

Формирование системы экологических знаний. Системы представлений о мире природы как совокупности конкретных природных объектов. Понимание многосторонней ценности природы как источника материальных и духовных сил общества. формирование экологического отношения к природе. Формирование потребности общения с ней. Формирование навыков природоохранительной деятельности. Освоение стратегий и технологий взаимодействия с природной и социальной окружающей средой. Развитие альтернативного и прогностического мышления, экологического сознания, экологической культуры при анализе природных объектов и деятельности в природе.

Л.Л. Сатуева в своей работе акцентирует внимание на том, что экологическое образование играет ключевую роль в формировании экологического мировоззрения, способствуя осознанию взаимосвязи между человеческой деятельностью и состоянием окружающей среды, а также личной ответственности за сохранение природного баланса [3.].

Философия достигла многого в осмыслении и прояснении экологических проблем, которые существуют в современном мире: философы дают обобщенную мировоззренческую трактовку экологических проблем; в философии происходил активный процесс выработки понятийно-категориального аппарата по проблемам взаимодействия человека, общества и природы, экологии и, соответственно, формирования экологической формы общественного сознания; в философии вместе с наукой и другими видами духовной деятельности активно осуществляется процесс поиска наиболее эффективных путей решения экологических проблем современности. педагогику часто называют нравственной педагогикой, ибо в ее основе лежит нравственное [воспитание](#) человека.

Экологическое образование есть непрерывный процесс обучения, воспитания и развития экологической личности, направленный на формирование системы знаний и умений, ценностных ориентаций, нравственно-этических и эстетических отношений, обеспечивающих экологическую ответственность личности за состояние и улучшение социоприродной среды. Нами принято следующее определение: «экологическое образование – система социальных норм, правил, знаний, навыков и институтов, направленных на обеспечение долгосрочных интересов человека в биосфере» [5, с.71].

Экологический кризис, в состоянии которого находится сейчас наша планета, является следствием не только роста населения, но и кризисом сознания. Человечество на долгом пути своего развития не только не достигло счастья, но и потеряло возможность жить ладу с природой и с самим собой. Если большая часть времени XX в. прошла под флагом эйфории от технологических успехов, то теперь человек понял, что он дитя природы, а не ее хозяин и властелин; сама возможность жизни человека на планете обеспечивается сложившейся в биосфере за тысячелетия скоординированной жизнедеятельностью всех биологических видов.

Обострение экологических проблем поставило под вопрос безопасность и само существование человеческого общества, а также его способность адекватно реагировать на возникшие угрозы и вызовы. Особенно остро и зримо очертил глобальную экологическую проблему академик Н.Н. Моисеев в своей известной книге «Быть или не быть человеческой цивилизации» [6, с.288].

По мнению Я. И. Грищенко, И. В. Мартыненко, Н. Г. Поповой и других исследователей процесс формирования экологической культуры и этических норм, основанных на принципах уважения к окружающей среде и рационального использования природных ресурсов, следует начинать с самого раннего возраста. Этот процесс должен быть интегрирован в каждую стадию социализации личности, обеспечивая постепенное развитие осознанного отношения к природе. При этом, важно, чтобы экологические ценности и соответствующие нормы поведения не просто преподавались, но и активно внедрялись в повседневную практику, становясь неотъемлемой частью мировоззрения человека. Это

позволит сформировать устойчивую систему экологических убеждений, которая будет направлять действия индивида на протяжении всей его жизни [7, с.64].

Б.Т. Лихачев выделяет три направления экологического образования. Это научно-образовательное, природопользовательно-природоохранительное и воспитательное этико-эстетическое. Такой подход охватывает все основные аспекты экологического сознания, формирует их в единстве, ставя экологическое сознание на прочный фундамент деятельно-практического, эмоционально-практического и эмоционально – чувственного отношения к окружающей среде. Это позволяет в формировании экологической культуры личности избежать опасного разрыва между сознанием и поведением, словом и делом, убеждениями и деятельностью.

Человек не царь природы, он зависит от природных ресурсов, от состояния биосферы. Ресурсы природы не бесконечны, а конечны и многие из них близки к исчерпанию. Изменить отношение к природе, бережно относиться ко всему живому: и к природе, и к человеку, экономить природные ресурсы, перерабатывать отходы – это задачи, которые вышли сегодня на передний план. Сохранение биосферы является необходимым условием выживания человечества. Философские проблемы экологии как науки человечества является такое развитие, которое обеспечивает удовлетворение потребностей людей в настоящее время, но не ставит под угрозу возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности.

В одних случаях под целью понимают формирование экологически грамотного человека, в других – воспитание ответственного отношения к природе, в третьих – формирование экологического сознания, в четвертых – формирование экологической культуры, в пятых – формирование экологического мировоззрения, в шестых – формирование экологичной личности и т.д.

Таким образом, экологическая культура, должна явиться целью экологического образования и главной задачей экологической педагогики. Отсюда выведена стратегическая цель экологической педагогики и образования – это воспитание ответственного сознания, экологической ответственности как меры свободы человека в условиях экологической необходимости. Только развитая система экологического образования способна к процессу культивации экологической этики и обеспечению устойчивого функционирования системы социально-природного регулирования. Формирование экологических установок мировоззрения во многом зависит от комплексного личностного развития, неотъемлемо содержащего философскую систему знаний.

Использованные литературы

1. Боголюбов С. А. Экология. - М.: Знание, 1997
2. Даник, О. Л. Экологическое образование молодежи как процесс обучения, воспитания и развития личности / О. Л. Даник, Н. В. Куриная. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2024. – № 33 (532). – С. 91-95.
3. Сатуева Л. Л. Роль и значение экологического образования в формировании экологической культуры общества / Л. Л. Сатуева. – Текст: непосредственный // Педагогика высшей школы. – 2016. – № 2 (5). –
5. Моисеева Л.В., Файрушина С.М. Экологическая педагогика: современный аспект // Международный журнал экспериментального образования. – 2017. – № 2. – С. 71-72;
6. Моисеев Н.Н. Быть или не быть человечеству? – М.: Ульяновский Дом печати, 1999. – 288 с.
7. Грищенко Я. И. Экологическое образование как один из базисов устойчивого развития // Эколог. вестник России. – 2015. – № 8. – С. 64–68.